

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Улугбек Халмуминов

Ташкентский международный университет Кимё
и.о доцента кафедры “История”, PhD

ПРОБЛЕМА ХРОНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ИСТОРИИ

Аннотация. Ушбу мақола рақамли тарихда вақт тушунчасини янги тасвирда изоҳ этиш масаласи очи берилмоқда. Рақамли тарих - бу рақамли жамият тарихини, яъни ахборот ва компьютер технологияларининг инсон ва инсоният жамияти тарихига таъсирини, шунингдек, уларнинг яратилиш ва қўлланилиши тарихини ўрганадиган илмий йўналиш. Рақамли тарихда вақт тоифаси ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, рақамли даврда тарихий билим технологиядан фойдаланишга асосланган жамоавий ижоддир махсули сифатида намоён бўлади. Рақамли тарихдаги вақт тушунчаларига ижтимоий вақт концепцияси нуқтаи назаридан қаралиши мумкин. Бу ўз навбатида маълум воқеалар кетма-кетлиги билан йўғрилган вақт кесими ҳам реал, ҳам виртуал бўлиши мумкинлигини англатади. Тарихни виртуализация қилиш ўтмишга "шўнғиш" имкониятини беради ва вақтни бошқариш тасаввурини яратади. Рақамли тарихдаги вақт тарихий маълумотларни шакиллантирувчи ёки фойдаланувчиларнинг манфаатларига қараб изчиллаштирилган, эксплозив ёки секинлаштирилган бўлиши мумкин. Вақтни бошқариш тарихий жараёнларни янада самаралироқ кўриб чиқиш ва акс эттириш имконини беради, бу эса ўз навбатида вақт аро ҳаракатланиш концепциясини тушунишга асос бўлади. Ўтмишга ва келажакка саёҳат қилиш ғояси рақамли жамиятнинг тарихий маданиятининг бир қисмига айланди. Келажак тарихнинг охири, апокалипсис сифатида тақдим этилади, бу рақамли тарихда маълум бўлган ва

шунинг учун ҳам хавфсиз деб қабул қилинадиган ҳамма учун маълум бўлган тарихга қизиқишнинг ортиши билан изоҳланади.

Калит сўзлар: вақт, рақамли тарих, эпистемик майдон, медиаҳотира, ижтимоий вақт, даврлароша саёҳат, вақтни бошқариш, давр тимсоли.

Аннотация. В этой статье рассказывается о том, как мы показываем время в цифровой истории. Цифровая история — это вид науки, которая изучает, как компьютеры и информационные технологии повлияли на историю человечества. В цифровой истории время действительно важно, потому что мы используем технологии, чтобы изучать историю. Время в цифровой истории может быть реальным или вымышленным. Мы можем использовать технологии, чтобы история казалась быстрее или медленнее, в зависимости от того, чего мы хотим. Это помогает нам лучше понять историю. В цифровой истории мы также можем путешествовать во времени и представлять, каким может быть будущее. Люди действительно интересуются прошлым, потому что оно кажется им безопасным и знакомым.

Ключевые слова: время, цифровая история, эпистемическая арена, медиапамять, социальное время, перемещение во времени, управление временем, образ времени.

Abstract. This article talks about how time is represented in digital history. Digital history is a field of study that looks at how technology has influenced human history. In digital history, the concept of time is important because historical knowledge is created using technology. Time in digital history can be seen in different ways, like real or virtual. Virtual history lets us "go back" in time and gives us the feeling of controlling time. Time in digital history can be fast, explosive, or slow, depending on what people are interested in. Managing time helps us understand and represent historical processes better, and it also allows us to imagine traveling through time. The idea of traveling to the past and future is part of the digital society's historical culture. The future is often seen as the end of history, which explains why people are so interested in the past, as it is a known and safe reality in digital history.

Keywords: time, digital history, epistemic arena, media memory, social time, time travel, time management, time image.

Время действительно важно при изучении истории, потому что оно помогает нам понять, что произошло в прошлом. Историки используют время, чтобы выяснить, когда что-то произошло и как долго это продолжалось. У них разные представления о времени, например, они думают о нем как о чем-то, что можно измерить и сравнивать, или как о чем-то, что позволяет вещам меняться и расти. С появлением новых технологий меняется и наше понимание времени и истории.

В современной научной литературе широко обсуждается понятие цифровой истории (Digital history), которая играет важную роль в области цифровых гуманитарных наук. Отмечается, что цифровая история включает в себя процесс оцифровки исторических источников, изучение применения цифровых инструментов и медиа в исторических исследованиях, а также анализ особенностей представления и визуализации знаний о прошлом с использованием цифровых технологий. Это важное направление исследования, которое позволяет более глубоко изучать историю и представлять результаты исследований в новом цифровом формате [1].

Однако цифровая история в настоящее время все больше рассматривается как междисциплинарная научная область, изучающая процессы создания и распространения исторических знаний в цифровом обществе. В рамках этой области происходит деконструкция представлений об объективности исторического познания, а также разрушается иерархическая академическая система исторической науки. Цифровая история представляет собой организацию, основанную на горизонтальных «слабых связях» между сообществом профессиональных историков и любителями истории, которые объединены с помощью краудсорсинговых технологий [2, с. 37].

Развитие цифровой истории прошло несколько этапов, среди которых выделяются клиометрия, квантитативная история, историческая информатика и наука об исторической информации. Ключевую роль в становлении этой

науки сыграл Р. Розенцвейг, который в 1994 году открыл Центр истории и новых медиа в университете Дж. Мейсона. Американские исследователи Э. Айерс и У. Томас способствовали появлению самого термина (Digital history) в 1997 году, основав Центр цифровой истории при университете Вирджинии.

Появление цифровой истории может быть рассмотрено как результат развития концепции источник-ориентированной системы управления базами данных, созданной М. Таллером. Эта система предусматривала обработку цифровым способом изображения источника, его формализацию, интерпретацию и использование дополнительных знаний, не связанных с самим источником. Она не просто представляла электронную версию исторического текста, но также подготавливала его для компьютерной обработки с целью использования не только людьми, но и автоматизированными системами. Следует подчеркнуть, что в том же направлении развиваются все гуманитарные науки, что ведет к возникновению цифровой гуманитаристики (Digital Humanities), которую следует рассматривать как ответ на "цифровой поворот", ставший трендом современной культуры. Цифровая революция изменила традиционные способы создания и распространения знаний, и теперь их существование подвергается сомнению. С момента выхода манифеста Digital Humanities в 2009 году было заявлено, что профессиональный ученый больше не является «единственным производителем, слугой и распространителем гуманитарного знания» [3]. Знание формируется в рамках эпистемических арен, где ключевыми участниками являются опытные ученые, пользователи интернета, применяющие технологии краудсорсинга, а также различные цифровые технологии и цифровые медиа. Эти «эпистемические арены» аналогичны «риторическим аренам» – особому медиапространству, созданному на скрещении различных коммуникационных каналов, где заинтересованные стороны обмениваются и получают информацию [4, р. 237–246].

Наличие эпистемических арен значительно влияет на формирование исторического знания в цифровой истории. Благодаря развитию технологий

коллективного участия в онлайн-проектах, возникают новые возможности для создания и распространения исторических знаний. По мнению С. Нуарэ, цифровая история не только является методом, но и сама по себе является специфической областью истории. Она активно участвует в историческом процессе и задумывается о способах передачи исторических дискурсов за пределами традиционной книжной формы [5]. Текст в эпоху цифровых медиа стал не единственным способом передачи исторического знания. Историки и пользователи интернета активно используют социальные медиа, компьютерные игры, фанфики, интернет-мемы, статьи в Википедии, видео на YouTube и другие подобные платформы для выражения своих представлений о прошлом. Благодаря доступному программному обеспечению и цифровым технологиям, они создают виртуальные реконструкции исторических событий.

Таким образом, цифровая история — это наука, которая исследует, как цифровое общество развивается и становится, используя медиатехнологии, которые не только являются методами исследования, но и объектами изучения. Очевидно, что вся предыдущая история человечества привела к созданию цифрового мира, где отдельные личности, массы людей и цифровые технологии играют одинаково важную роль. Они создают цифровую историю, которая меняет жизнь человека, его представления о себе, пространстве, времени и методах познания. Цифровая история должна ответить на фундаментальные вопросы о понимании прошлого, настоящего и будущего нашего мира, причем категория времени является ключевой, как и для традиционной исторической науки.

В цифровой сфере время как бы преобразовывается во что-то большее, чем просто временной интервал. Оно приобретает социальное измерение и может рассматриваться как своего рода социальная категория, соприкасающаяся с идеей социального времени П. А. Сорокина и Р. К. Мертон. Согласно их взглядам, «социальное время отражает изменения, внутреннее движение социальных явлений с помощью других социальных

явлений, принимаемых как эталоны». То есть, оно не просто отсчитывает часы и минуты, но характеризует связи и взаимосвязи между различными социальными процессами и событиями. В контексте цифровой революции это особенно явно проявляется, поскольку цифровые технологии меняют и ускоряют протекание времени, а также влияют на стратегии и практики социального взаимодействия. Это позволяет нам более глубоко понимать и анализировать сложные социальные процессы, происходящие в нашем цифровизированном мире [6, с. 114]. Календарное дробление времени играет лишь вспомогательную роль для каждого человека и не отражает его восприятие течения времени. «Референтные точки» являются периодами времени, связанными с значимыми «яркими» событиями, поэтому их последовательность и интенсивность определяют характер социального времени в определенные отрезки. Таким образом, одномерное астрономическое время замещается многомерным социальным. В цифровой эпохе эти события могут быть реальными или виртуальными, что не умаляет их важности, а, напротив, виртуализация событий усиливает их яркость и запоминаемость для множества индивидов, делая их еще более значимыми.

Виртуализация бытия — это феномен, который срывает оковы обычных принципов, устанавливающих физическую реальность. Она открывает нам возможность взглянуть на прошлое и настоящее с новой, нестандартной перспективы. Виртуализация позволяет нам расширить границы восприятия и осмысления мира, открывая двери в неизведанные сферы сознания. Больше нет необходимости придерживаться традиционных рамок и ограничений, поскольку виртуализация заставляет нас переосмыслить все, что мы знали ранее. Это новое измерение существования, в котором мы можем свободно исследовать новые границы и глубины реальности. Погрузившись в виртуализацию бытия, мы получаем уникальный шанс пересмотреть и переосмыслить нашу жизнь, прошлое и настоящее [7, с. 58–59]. Упрощение технологий в создании и изменении виртуальной реальности открывает возможность каждому человеку создавать свои собственные воображаемые

исторические миры, которые для него становятся более правдоподобными, нежели повседневная реальность. Погружение в виртуальное прошлое или будущее дает возможность «ощутить» пространство и время, создавая иллюзию возможности участвовать в событиях и изменять собственную судьбу, и это подразумевает активное присутствие человека в построенном им мире.

Виртуальные миры, как и физический мир, подчиняются законам времени. Однако, при создании виртуальных моделей исторических или биологических процессов, а также исторических событий, таких как битвы или военные походы, время может быть изменено, чтобы имитировать физическую реальность, где события не могут происходить мгновенно. Иногда в виртуальной реальности время замедляется, чтобы процессы могли протекать дольше, чем в физическом мире, чтобы позволить более детальное изучение или представление. Компьютерные игры, создающие исторические миры, иллюстрируют такие использования времени. Время в виртуальном мире помогает игроку ориентироваться в игровой ситуации и моделировать процессы, которые для него имеют особую значимость [8, с. 79]. Компьютерные игры примечательны тем, что в них можно управлять временем - свойством виртуального пространства [9, с. 172–173].

Реализация функции сохранения игровых этапов, опция возможности прервать игру и продолжить ее с любого момента, а также способность воссоздать ход событий и даже саму игру, превращает взаимодействие пользователя в увлекательное путешествие через временной лабиринт с множеством вариантов прошлого.

Идея управления временем в цифровой истории тесно связана с идеей перемещения в прошлое или будущее. В нашем современном мире, благодаря научным открытиям, это уже не кажется фантастикой. Теории о путешествиях во времени, которые существуют, стали основой для множества произведений, черпающих вдохновение из исторической тематики и формирующих наше представление о прошлом в цифровой эпохе. Жанры альтернативной истории,

стимпанка, дизельпанка, попаданчества и хронофантастики - все они являются частью метанарратива цифровой истории, где люди либо намеренно влияют на прошлое, чтобы изменить настоящее, либо существуют параллельные исторические миры.

Философия истории в наши дни, в эпоху цифровых технологий, нельзя основывать исключительно на отдельных текстах и трудах отдельных ученых и мыслителей. Традиционные теории, такие как формационный, цивилизационный, пассионарный, синергетический подходы и другие макроисторические теории, уже не способны дать полное объяснение историческим событиям. Однако они все еще являются частью общественного исторического сознания и оказывают влияние на формирование исторического повествования через систему гиперссылок и социальные сети. В эту систему включены альтернативные исторические теории, ложные научные концепции и псевдоисторические теории. Цифровая история — это результат деятельности интернет-пользователей и использования цифровых технологий. Она объединяет идеи гуманитарных ученых прошлого, для которых не столько важны объективность и истинность исторического знания, сколько его потенциал для поиска новых решений. В этом смысле мыслительные эксперименты, связанные с перемещением по времени, такие как парадокс близнецов, эффект бабочки, парадокс убитого дедушки, петля времени и день сурка, также являются неотъемлемой частью цифровой истории, поскольку они влияют на формирование наших представлений о прошлом.

В наше современное цифровое общество увеличивается интерес к прошлому. Это происходит, потому что мы разочаровались в будущем, которое было описано в научно-фантастической литературе и идеологических проектах. Сегодня ни одна идеология не предлагает обществу цельного представления о том, как будет выглядеть будущее, а старые идеологические представления о грядущем себя исчерпали. В настоящей цифровой эпохе мы получаем реальные высокотехнологичные продукты и возможности, которые

даже не могли представиться нам в фантастических произведениях. Сам технический прогресс продолжает неуклонно продвигаться, но вместо того, чтобы вдохновить человека, он вызывает у него страх. М. Н. Эпштейн высказывает идею о необходимости исследования «состояния цивилизации, которая боится сама себя, поскольку любые ее достижения... могут быть использованы против нее» [10, с. 204]. Хоррология, новая наука, представляет собой исследование мрачной стороны цивилизации, в которой скрыты саморазрушительные механизмы. Такие механизмы делают нашу современную общественность уязвимой перед разными формами терроризма, включая те, которые связаны с биологическим и компьютерным направлениями. Это важное направление анализа, которое обращает внимание на слабые места нашей современной жизни и помогает нам более глубоко понять и преодолеть растущие угрозы, которые мы сталкиваемся в наше время. В своих исследованиях, автор раскрывает незримую опасность внутри нашей цивилизации и показывает, насколько важно оказывать должное внимание и развивать стратегии противодействия разнообразным проявлениям терроризма, чтобы сохранить и защитить наше общество и его ценности [10, с. 204]. В данной ситуации обращение к прошлому представляется как попытка создать иллюзию безопасности и реальности. Прошлое — это то, что уже было, и, несмотря на все ужасы и эксцессы, оно не привело к полному уничтожению цивилизации. Более того, в свободной атмосфере исследовательского творчества можно переконструировать исторические события таким образом, чтобы они выглядели привлекательно и наделяли надеждой на будущее. Прошлое в цифровой эпохе известно и, следовательно, безопасно, оно символизирует своего рода «золотой век» человечества, в то время как перспективы будущего остаются неясными и многозначными.

Подобное отношение к времени объясняет повышенный интерес к теориям перемещения в нем. Создание своей собственной удобной истории очень похоже на путешествие в прошлое, пусть и виртуального характера.

Будущее же представляется как конец цивилизации, поэтому в цифровой истории оно апокалиптично. Апокалипсис, или идея о конце истории, показывает, что время представляется конечным, и для цифровой эпохи это один из характерных темпоральных признаков. Внимание к проекту «часы судного дня» свидетельствует о том, что люди цифрового общества неизменно ждут наступления глобальной ядерной или иной катастрофы. Причем время, отведенное человечеству, постоянно сокращается и достигло в 2021 году уже 100 условных секунд. С одной стороны, эти символические часы как бы останавливают время, так как «приближение апокалипсиса» длится в этом проекте годами, а с другой, они приучают людей жить под «дамокловым мечом» в ожидании, что скоро история человеческой цивилизации закончится.

Список литературы

1. Шамсиева И.М. Digital storytelling (цифровое повествование) – историческое образование по-другому // Международная научно-практическая конференция: Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана. – Ташкент, 2022.
2. Владимиров В. Н. За цифровым поворотом: история продолжается // Историческая информатика. 2019. № 3. С. 31–42.
3. *The Digital Humanities Manifesto 2.0*. 2009. URL: <http://tcp.hypotheses.org/411>.
4. Rodin P., Ghersetti M., Odén T. Disentangling Rhetorical Subarenas of Public Health Crisis Communication: A Study of the 2014–2015 Ebola Outbreak in the News Media and Social Media in Sweden (September 2019) // Journal of Contingencies and Crisis Management. 2019. Vol. 27, iss. 3. P. 237–246.
5. Нуарэ С. Цифровая история: история и память, доступные каждому // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. Т. 8, вып. 7 (61). URL: <https://history.jes.su/s207987840001917-7-1/>
6. Сорокин П. А., Мертон Р. К. Социальное время : опыт методологического и функционального анализа // Социологические исследования. Соц Ис. 2004. № 6. С. 112–119.
7. Тихонова С. В., Афанасьев И. А. Общество риска: мифологизация одной парадигмы // Человек. 2009. № 3. С. 57–63.
8. Былиева Д., Лобатюк В., Заморев А. Игра со временем // Galactica Media : Журнал исследований СМИ. 2019. № 1 (4). С. 72–85.
9. *Мифы этого мира* / науч. ред. С. В. Тихонова, С. Н. Коневец, М. А. Богатов. М. :Юность, 2008. 200 с.
10. Эпштейн М. Н. Будущее гуманитарных наук: Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века. М. : Группа Компаний «РИПОЛ-классик», «Панглосс», 2019. 239 с.